

ECONOMIC SCIENCES

IMPROVING THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES OF THE AMBULANCE SERVICE AND MEDICAL AVIATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN FOR THE PERIOD 2019-2021

Tanbayeva G.

*Doctoral student of Business Administration,
Almaty Management University (Almaty, Kazakhstan)*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКОЙ АВИАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА ПЕРИОД 2019–2021 ГОДОВ

Танбаева Г.

*Докторант ДВА
Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, Республика Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348652>*

Abstract

The purpose of the study is to study the improvement of the provision of medical services of the ambulance service and medical aviation in the Republic of Kazakhstan for the period 2019-2021. Methods. The results of monitoring and a set of statistical reports of the emergency medical care and medical aviation service for 2019 – 2021 were used, the dynamics of changes in the main indicators of activity affecting the quality of emergency medical care and medical aviation in the Republic of Kazakhstan were compared - staffing; provision of vehicles; equipment with medical equipment; successful resuscitation; average arrival time. Results. Over the period 2019-2021, there has been an increase in the dynamics of medical care, in 2021 a total of 3 950 patients were provided and 4 960 medical services were performed, in 2020 there were 117 fewer patients, a total of 3 833 patients were provided, 4 637 medical services were performed, and in 2019 significantly less by 729 patients, a total of 3 104 patients were provided, 3 566 were performed medical services. Conclusions. Regional emergency medical services should continue to differentiate applications in order to take systematic measures to improve the availability of medical services to the population of remote areas.

Аннотация

Целью исследования является изучение совершенствования оказания медицинских услуг службы скорой медицинской помощи и медицинской авиации в Республике Казахстан за период 2019-2021 годов. *Методы.* Использовались результаты мониторинга и свода статистических отчетов службы скорой медицинской помощи и медицинской авиации за 2019-2021 годы, проводилось сравнение динамики изменения основных показателей деятельности, оказывающих влияние на качество скорой медицинской помощи и медицинской авиации в Республике Казахстан - укомплектованность кадрами; обеспеченность автотранспортом; оснащенность медицинским оборудованием; успешная реанимация; среднее время доезда. *Результаты.* За период 2019-2021 годы отмечается увеличение в динамике по оказанию медицинской помощи, в 2021 году всего оказано 3 950 пациентам и выполнено 4 960 медицинских услуг, в 2020 году меньше на 117 пациентов, всего оказано 3 833 пациентам, выполнено 4 637 медицинских услуг а в 2019 году значительно меньше на 729 пациентов, всего оказано 3 104 пациентам, выполнено 3 566 медицинских услуг. *Выводы.* Региональным службам скорой медицинской помощи необходимо продолжить дифференцировать заявки с целью принятия системных мер по улучшению доступности медицинских услуг населению отдаленных местностей.

Keywords: emergency medical care, medical aviation, patient, medical services

Ключевые слова. скорая медицинская помощь, медицинская авиация, пациент, медицинские услуги

Введение

Важнейшим элементом социального и экономического развития общества является медицинское обслуживание населения. Здравоохранение – одна из ведущих отраслей социальной сферы.

На сегодняшний день экстренная медицинская помощь оказывается службой скорой медицинской помощи, медицинской авиацией, бригадами экстренного реагирования трассовых медико-спасательных пунктов медицин катастроф КЧС МВД РК

и медицинскими работниками приемного отделения стационара, а также имеются передвижные медицинские пункты, консультативно-диагностические поезда, которых при чрезвычайных ситуациях можно привлекать для оказания скорой медицинской помощи.

Медицинская авиация в Республике Казахстан начала функционировать с 2011 года и на сегодняшний день является одним из инструментов,

обеспечивающих доступность основных видов специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи для всех граждан страны.

Республика Казахстан имеет свои территориально-демографические особенности, такие как малая плотность населения, большие расстояния между населенными пунктами. При площади более 2,7 миллионов километров, плотность населения республики составляет около 7 человек на квадратный километр. Жители отдаленных районов Казахстана не всегда имеют возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь на месте. В таких условиях повышается роль медицинской авиации в системе здравоохранения. В связи со слабо развитой инфраструктурой в сельской местности, где проживает 41% населения Казахстана, авиационный транспорт является единственным средством обеспечения населения экстренной медицинской помощью.

Оказание экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе гражданам РК и иным лицам, находящимся на ее территории, имеет первоочередное значение и является одним из факторов национальной безопасности. Служба скорой медицинской помощи является важным этапом оказания медицинской помощи населению (СМП).

В настоящее время в РК осуществлена модернизация СМП, включающая совершенствование СМП в соответствии с лучшими международными практиками.

Целью исследования является изучение совершенствования оказания медицинских услуг службы скорой медицинской помощи и медицинской авиации в РК за период 2019–2021 годов.

Материалы и методы

Использовались результаты мониторинга и свода статистических отчетов службы СМП и медицинской авиации за 2019-2021 годы [1], проводилось сравнение динамики изменения основных показателей деятельности, оказывающих влияние на качество СМП и медицинской авиации в РК - укомплектованность кадрами; обеспеченность автотранспортом; оснащенность медицинским оборудованием; успешная реанимация; среднее время доезда.

Результаты

Использование воздушного транспорта имеет огромное значение в своевременности и эффективности оказания медицинской помощи населению РК. Оказание экстренной медицинской помощи

населению РК в форме медицинской авиации осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Национальным координационным центром экстренной медицины Министерства здравоохранения Республики Казахстан (НКЦЭМ) за 2021 год выполнено 2 586 вылетов, из них вертолетами – 670, самолетами – 1 916, из 2 586 вылетов 1 876 (72%) – выполнены на региональном уровне, из них наибольшее количество вылетов в регионах выполнено в: Жамбылской – 255 (14%), Карагандинской – 245 (13%), Актюбинской – 186 (10%), ВКО (г.Усть-Каменогорск) – 183 (10%), Павлодарской – 151 (8%), 499 (19%) из г. Астана, 203 (8%) – г. Алматы, 8 (1%) вылетов на международном уровне; за аналогичный период 2020 года для оказания медицинских услуг выполнено 2185 вылетов, из них вертолетами – 495, самолетами – 1 690, из 2 185 вылетов 1 509 (69%) – выполнены на региональном уровне, из них наибольшее количество вылетов в регионах выполнено в: Карагандинской области – 237 (15,8%), в ВКО выполнено 272 вылета (г. Усть-Каменогорск – 155 (10,3%) и г. Семей – 117 (7,8%), Жамбылской 186 (12,3%); 473 (22%) из г. Астана, 190 (8%) – г. Алматы, 13 (1%) вылетов на международном уровне; за период 2019 года выполнено 2 369 вылетов, из них вертолетами – 363, самолетами – 2 006, из г. Астана – 473 (20%), из г. Алматы – 194 (8%) и в регионах 1 682 (72%) вылетов, из них наибольшее количество вылетов в: Жамбылской – 9%, Карагандинской – 8%, Актюбинской – 7%, ВКО (г. Усть-Каменогорск) и ВКО (г. Семей) по 6%, Павлодарской – 5%.

За период 2019-2021 годы отмечается увеличение в динамике по оказанию медицинской помощи, в 2021 году всего оказано 3 950 пациентам и выполнено 4 960 медицинских услуг, из них транспортировано в медицинские организации (МО) 2 615 пациентов (53%), проведены 254 консультаций (5%) и 176 операций (4%), организовано – 1 915 (38%) дистанционных медицинских услуг (ДМУ), в 2020 году меньше на 117 пациентов, всего оказано 3 833 пациентам, выполнено 4 637 медицинских услуг, из них: транспортировано в МО 2 450 пациентов (53%), проведены 266 консультаций (6%) и 165 операций (3%), организовано – 1 756 (38%) ДМУ, в 2019 году значительно меньше на 729 пациентов, всего оказано 3 104 пациентам, выполнено 3 566 медицинских услуг, из них: транспортировано в МО 2 279 пациента (64%), проведено 448 консультаций (12%), 197 операций (6%) и организовано 642 (18%) ДМУ (рисунок 1).

Рисунок 1 – Медицинские услуги, оказанные службами скорой медицинской помощи и медицинской авиации в Республике Казахстан за период 2019-2021 годов

Среди 2 615 транспортированных за период 2021 года: 1866 пациентов (71%) госпитализированы в региональные МО, 522 (20%) – в МО г. Астана, 226 (9%) – в МО г. Алматы, в сравнении с аналогичном периодом, наибольший удельный вес транспортировок силами МА 71% осуществлялась в регионах. Среди 2450 транспортированных за период 2020 года: 1 615 пациентов (66%) госпитализированы в региональные МО, 589 (24%) – в МО г. Астана, 246 (10%) – в МО г. Алматы, в сравнении с аналогичном периодом, наибольший удельный вес транспортировок силами МА 69% осуществлялась в регионах. Среди 2 279 транспортированных за период 2019 года: 1 648 пациентов (72%) госпитализированы в региональные МО, 470 (21%) – в МО г. Астана, 161 (7%) – в МО г. Алматы, наибольший удельный вес транспортировок силами МА 72% осуществлялась в регионах.

Для оказания консультативной и оперативной медицинской помощи населению в период 2019-2021 годов привлекли 1 073 специалистов из республиканских клиник и медицинских организации гг. Астана, Алматы, из них: 276 за 2021 год, 347 за 2020 год и 450 за 2019 год.

Для транспортировки граждан РК из зарубежных клиник, находящихся в критическом состоянии за 2019-2021 годов выполнено 41 вылетов, из них 20 вылетов за 2019 год, 13 вылетов за 2020 год и 8 вылетов за 2021 год.

За период 2019-2021 годов мобильной бригадой МА по республике оказана медицинская помощь 10 887 пациентам, из них 3 104 пациентам за 2019 год по следующим нозологиям:

- на первом месте – 733 (24%) травмы, несчастные случаи и отравления, в том числе ДТП – 298 (41%);
- на втором месте – 719 (23%) патология детского возраста;
- на третьем месте – 558 (18%) БСК;

- на четвертом месте – 444 (14%) патология новорожденных детей;
- на пятом месте - 438 (14%) неотложные состояния в акушерской практике;
- на шестом месте – 212 (7%) прочие заболевания;

Из них 3 833 пациентам за 2020 год по следующим нозологиям:

- на первом месте – 982 (26%) патология детского возраста (в том числе с COVID-19 – 12 пациентов);
- на втором месте – 811 (21%) пациенты с прочими заболеваниями (в том числе с COVID-19 – 598 пациентов);
- на третьем месте – 584 (15%) травмы, несчастные случаи и отравления, в том числе ДТП – 297 (43%);
- на четвертом месте – 571 (15%) неотложные состояния в акушерской практике (в том числе с COVID-19 – 70 пациентов);
- на пятом месте – 493 (13%) БСК;
- на шестом месте – 392 (10%) патология новорожденных детей;

Из них 3 950 пациентам за 2021 год по следующим нозологиям:

- на первом месте – 966 (24%) неотложные состояния в акушерской практике (в том числе с COVID-19 – 401 пациент);
- на втором месте – 947 (24%) патология детского возраста (в том числе с COVID-19 – 25 пациентов);
- на третьем месте – 679 (17%) травмы, несчастные случаи и отравления, в том числе ДТП – 277 (41%) (в том числе с COVID-19 – 2 пациента);
- на четвертом месте – 505 (13%) БСК (в том числе с COVID-19 – 3 пациента);
- на пятом месте – 493 (13%) патология новорожденных детей (в том числе с COVID-19 – 1 пациент);

• на шестом месте – 360 (9%) пациенты с прочими заболеваниями (в том числе с COVID-19 – 131 пациент) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура оказанных услуг по нозологиям пациентам

В рамках своей деятельности сертифицированными тренерами УТЦ НКЦЭМ проведены обучения по международным стандартам медицинских специалистов по программам: «BLS/ACLS/PALS/PHLS» 13 483 человек, из них 9 991 человек за 2021 год, 898 человек за 2020 год, 2 594 человек за 2019 год. Сертифицированным инструктором проведено обучение по программе «Безопасное вождение. Безопасное вождение в сложных условиях» – 5 122 человек, из них 3 700 человек за 2021 год, из них 443 человек за 2020 год, из них 979 человек за 2019 год.

Отделом организационно-методической работы на постоянной основе проводится методическая помощь врачам – координаторам отделений медицинской авиации. НКЦЭМ на постоянной основе с врачами – координаторами отделения медицинской авиации проводит ежедневный мониторинг критических случаев, анализ всех летальных случаев, произошедших при выполнении оперативных заявок, а также в течение первых суток после госпитализации в стационар.

По итогам 2021 года СМП представлена 18 самостоятельными станциями, 130 городскими подстанциями и 285 районными отделениями, в сравнении с 2020 годом городские подстанции увеличились на 28 подстанций, а с 2019 годом на 17; районные отделения с 2020 годом увеличились на 26, а с 2019 на 75.

В соответствии с 14 пунктом приказа МЗ РК от 30 ноября 2020 года №КР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации» по состоянию на конец 2021 года [2] из 330 МО ПМСП с населением от 20 000 и более в 293 созданы отделения СМП при организации ПМСП для обслуживания вызовов 4 категории срочности, что составило 88,8%, из 314 МО в 289 созданы отделения СМП, что составило 92% за 2020 год и из 528 МО созданы отделения СМП в 285, что составило 54% за 2019 год. В 2021 году Низкий уровень организации отделений СМП при

организации ПМСП отмечается в г. Алматы (51,3%), Костанайской области (78,6%), г. Шымкент (81%), Карагандинской области (82,8%), Западно-Казахстанской области (83,3%), в 2020 году отмечается в Мангистауской области (58,3%), Атырауской области (78,6%), Западно-Казахстанской области (83,3%) и в 2019 году отмечается в ВКО 25,0%, ЗКО 33,3% и Костанайской 39,1% областях.

В областных/городских станциях СМП функционируют 1 484 выездных бригад СМП в одну смену, из них 290 (19,6%) специализированные (врачебные) и 1 194 (80,4%) фельдшерские. За 12 месяцев 2021 года в городских отделениях функционирует 909 бригад, в районных отделениях 575 бригад. По республике в отделениях СМП при организации ПМСП функционируют 536 бригад для обслуживания вызовов 4 категории срочности. По состоянию на конец 2021 года потребность в бригадах составила 24, а именно в Атырауской области – 5, Западно-Казахстанской области – 8, Карагандинской области – 2, Костанайской области – 3, Кызылординской области – 3, Мангистауской области – 3. Укомплектованность службы СМП врачебными кадрами уменьшилась в отчетном периоде и составила 79,9% (12 мес. 2020 г. – 85,6%, 12 мес. 2019 г. – 86,4%). Укомплектованность средними медицинскими работниками также уменьшилась и составила 87,8% (12 мес. 2020 г. – 96,1%, 12 мес. 2019 г. – 94,5%).

Уровень оснащения автоматизированной системой управления (АСУ) вызовами в гг. Астана, Алматы, Шымкент и 13 областях составила 100% за период 2019–2021 годы.

На конец 2021 года на балансе ССМП имеется 2 267 единиц санитарного автотранспорта, из них 1 393 единицы в городе и 874 единицы в селе. Из имеющихся на балансе ССМП автомобилей СМП на ходу 2 020, что составило 89,1%.

Санитарный автотранспорт по классам выглядит следующим образом:

- Класс А – 344 единицы, из них 101 единица в городе и 243 единицы в районных отделениях СМП;

- Класс В – 1 398 единиц, из них 892 единицы в городе и 506 единиц в районных отделениях СМП;

- Класс С – 525 реанимобилей, из них 400 реанимобилей в городе и 125 реанимобилей в районных отделениях СМП.

Оснащение GPS навигацией санитарного автотранспорта увеличилось и составило 100% (12 мес. 2020 г. – 95%, 12 мес. 2019 г. – 100%).

Оснащенность медицинским оборудованием за 12 месяцев 2021 года положительна и составила 97% (12 мес. 2020 г. – 93%, 12 мес. 2019 г. – 83%).

Низкий уровень оснащенности на конец 2021 года отмечается в Актюбинской области (63%), Восточно-Казахстанской области (89%). Оснащенность медицинским оборудованием в районных отделениях СМП составила 94%.

За 12 месяцев 2021 года количество вызовов увеличилось на 15,1% и составило 8 252 281 (12 мес. 2020 года – 7 172 438). Вызова на 1 000 населения в отчетном периоде составили 424,3 (12 мес. 2020 г. – 374,6). За 12 месяцев 2020 года количество вызовов уменьшилось на 12,7% и составило 7 171 707 (за 12 мес. 2019 года – 8 217 357). Вызова на 1 000 населения в отчетном периоде составили 374,6 (12 мес. 2019 г. – 437,8).

Структура вызовов за 12 месяцев 2021 года в разрезе категорий срочности следующая: увеличение доли вызовов 1 категории срочности на 0,6% и составило в отчетном периоде 416 007 вызовов (5%); снижение доли вызовов 2 категории срочности на 0,7%, где количество вызовов составило 2 356 510 вызовов (28,6%); рост доли вызовов 3 категории срочности на 0,9%, где количество вызовов составило 2 404 010 вызовов (29,1%); снижение доли вызовов 4 категории срочности на 0,8%, где количество вызовов составило 3 075 754 вызова (37,3%). Структура вызовов за 12 месяцев 2020 года в разрезе категорий срочности следующая: отмечается снижение доли вызовов 1 категории срочности на 0,9 % и составило в отчетном периоде 315 599 вызовов (4,4%) (за 12 мес. 2019 г. – 437 382 (5,3%)); рост вызовов 2 категории срочности 1,8% и составило 2 102 218 вызовов (29,3%) (за 12 мес. 2019 г. – 2 259 231 (27,5%)); снижение доли вызовов 3 категории срочности на 1,6% и составило 2 021 768 вызовов (28,2%) (за 12 мес. 2019 г. – 2 445 021 (29,8%)); рост вызовов 4 категории срочности на 0,7% и составило 2 732 122 вызовов (38,1%) (за 12 мес. 2019 г. – 3 075 723 (37,4%)). Уменьшилась доля вызовов 4 категории срочности, обслуженных бригадами ССМП в аутсорсинг на 0,5%, и составила в 2021 году 697 264 вызова (22,7%). Бригадами СМП при организации ПМСП за 2021 год обслужено 2 378 490 вызовов, что составило 77,3%. Также уменьшилась доля вызовов 4 категории срочности, обслуженных бригадами ССМП в аутсорсинг на 13,5%, и составило в 2020 году 634 269 вызовов (23,2%) (за 12 мес. 2019 г. – 1 127 695 (36,7%)). Бригадами СМП при ПМСП за 2020 год обслужено 2 097 853 вызова,

что составило 76,8% (за 12 мес. 2019г. – 1 948 028 (63,3%).

Показатель догоспитальной смертности за 12 месяцев 2021 года уменьшился на 0,01% и составил 0,47% (12 мес. 2020 г. – 0,48%), а в сравнении с 2019 увеличился на 0,07% (12 мес. 2019 г. – 0,40%). Выше республиканских данных показатель догоспитальной смертности на конец 2021 года отмечается в Жамбылской области (0,74%), Павлодарской области (0,58%), Туркестанской области (0,57%), Костанайской области (0,57%), г. Шымкент (0,65%) и г. Алматы (0,53%).

Незначительно улучшился показатель среднего времени доезда и составил по итогам 2021 года 13,3 мин. (2020 г. – 13,5 мин.)

Обсуждение

С целью повышения качества скорой медицинской помощи внедрена новая система обучения специалистов службы в соответствии с международными стандартами. Постоянное обучение сотрудников ССМП международным стандартам оказания СМП сертифицированными тренерами привело к значительному росту показателя успешной реанимации.

Данная реформа ССМП, осуществляемые мероприятия по модернизации и повышению потенциала в службы в конечном итоге нацелены на снижение смертности населения, повышения доступности и качества медицинской помощи населению страны.

НКЦЭМ аккредитован на соответствие требованиям национальных стандартов качества в системе здравоохранения. Также создана Ассоциация скорой медицинской помощи РК, в состав вошли все областные и городские станции СМП. В рамках развития международного сотрудничества начато активное взаимодействие с Ассоциациями РФ, Индии, Турции, Республики Кыргызстан и является членом Международной негосударственной некоммерческой организации «Евразийское сообщество экстренной медицины».

Анализ работы НКЦЭМ за период 2019- 2021 года показал, что показатели соответствуют направлениям деятельности предприятия.

Остается высокая потребность в медицинской помощи в форме медицинской авиации. Основной причиной вызовов медицинской авиации в регионах остается, дефицит профильных медицинских специалистов, а также, во многих регионах дороги в неудовлетворительном состоянии, так как, на близкие расстояния используют воздушный транспорт. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года отмечается: увеличение на 19% количество поступивших заявок в Диспетчерскую службу, что говорит о высокой потребности в медицинской услуге с привлечением ВС; увеличение на 16% количество выполненных вылетов, соответственно увеличилось количество оказанных медицинских услуг на 7%, в том числе ДМУ на 9%.

В структуре причин из 3 950 пациентов медицинской авиации особое место занимают 966 (25%) женщин с акушерской патологией (в том числе с

COVID-19 – 401 пациент), 947 (24%) ребенка с патологиями детского возраста (в том числе с COVID-19 – 25 пациентов), далее 679 (17%) пациентов с травмами, полученными в результате несчастных случаев и отравлении (в том числе с COVID-19 – 2 пациента), 505 (13%) пациентов с болезнями системы кровообращения (в том числе с COVID-19 – 3 пациента), 493 (12%) ребенка с патологией новорожденных (в том числе с COVID-19 – 1 новорожденный) и 360 (9%) пациентов с прочими заболеваниями (в том числе с COVID-19 – 131 пациент).

Доля пострадавших от ДТП, которым оказана медицинская помощь по линии медицинской авиации, составляет 41% от всех пострадавших при несчастных случаях, травм и отравлений. Наибольшее число пострадавших отмечается в Жамбылской (24%), Актыбинской (14%), ВКО (г. Усть-Каменогорск) (9%), Карагандинской (8%), ВКО (г. Семей), Туркестанской областях по 7%.

Внедрение международных стандартов обучения, стандартов операционных процедур, стандартов менеджмента качества повысило качество оказания медицинской помощи в форме скорой медицинской помощи и медицинской авиации. Количество транспортировок МБМА без привлечения профильных квалифицированных специалистов составляет 94%.

Ситуационный центр продолжает в круглосуточном режиме организовывать ДМУ и консультации по телефону для пациентов, находящихся в критическом состоянии в региональных медицинских организациях.

В регионах остается вопрос кадрового дефицита, связанного с отсутствием или низкой квалификацией профильных специалистов для проведения очной консультации/операции по месту нахождения пациента, таких как: реаниматологи, кардиореаниматологи в СКО, Жамбылской и Мангистауской областях.

Областным службам СМП продолжить дифференцировать заявки с целью принятия системных мер по улучшению доступности медицинских услуг населению отдаленных местностей;

С целью снижения роста пострадавших от ДТП, необходимо в регионах совместно с акиматом

проработать вопрос контроля качества работы водителей СМП, в том числе с использованием непрерывного обучения особенно в Жамбылской, Карагандинской, Актыбинской, ВКО, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Туркестанской областях. В регионах организовать штаб по ЧС совместно с заинтересованными ведомствами с МИО по профилактике ДТП и отравления угарным газом.

Отделениям медицинской авиации необходимо продолжить работу по мониторингу критических пациентов с последующей передачей информации в ситуационный центр НКЦЭМ.

Также необходимо продолжить работу с управлениями здравоохранения регионов, в части определения потребности в ресурсах на районном, городском областном уровнях оказания медицинской помощи (кадры, оборудование, технологии)

Выводы

В динамике за период 2019-2021 годы отмечается увеличение количества оказываемых услуг службами скорой медицинской помощи и медицинской авиации в Республике Казахстан.

Региональным службам скорой медицинской помощи необходимо продолжить дифференцировать заявки с целью принятия системных мер по улучшению доступности медицинских услуг населению отдаленных местностей.

Список литературы:

1. Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения РК. Отчет службы скорой медицинской помощи и медицинской авиации по итогам 2019-2021 годов. Веб-сайт. [Дата обращения: 15 мая 2023 года] Режим доступа: <https://emcrk.kz/ru/>.

2. Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года №ҚРДСМ-225/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 декабря 2020 года №21713. Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021713>.